

QARAG'AYTOIFA BO'LIMI VAKILLARINING TUZILISHI SISTEMATIKASI VA TARQALISHI

Olimjonova Mohidil Ibrohimbek qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi 1-bosqich 103-guruh talabasi

Olimjonovamohidil251@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15110959>

Abstract: This article discusses the Gymnosperms (Gymnospermae), focusing on their morphological characteristics, ecological role, and reproduction. Gymnosperms play a crucial role in various ecosystems and are economically significant. The article also addresses the ecological threats and the impact of climate change on these plants.

Аннотация: Эта статья посвящена голосеменным растениям (Gymnospermae), их морфологическим характеристикам, экологической роли и размножению. Голосеменные играют важную роль в различных экосистемах и имеют экономическое значение. В статье также рассматриваются экологические угрозы и влияние изменения климата на эти растения.

Keywords: Gymnosperms, Gymnospermae, ecological role, morphological characteristics, reproduction, ecosystems, economic importance, climate change, environmental threats, conifers, seed plants.

Ключевые слова: Голосеменные, Gymnospermae, экологическая роль, морфологические характеристики, размножение, экосистемы, экономическое значение, изменение климата, экологические угрозы, хвойные, семенные растения.

Qarag'aytoifa (Pinophyta) bo'limi. Ochiq urug'li o'simliklar devon davrida paydo bo'lgan yuksak o'simliklarning eng qadimgi guruhlaridan bo'lib,ular paleozoy va mezozoy eralarida keng rivojlangan . Ular asosan Shimoliy yarimsharda tarqalgan. Yer yuzida qarag'aytoifa o'simliklarning 700ga yaqin turi borligi aniqlangan. Bular uchun xarakterli belgilardan biri urug' hosil qilishidir. Urug'ning o'zi urug'kurtakdan hosil bo'ladi. Urug'kurtak esa shakli o'zgargan megasporangiydir.u megasporofilda ochiq holda o'rnashgan. Magnoliyatoifa o'simliklarda esa urug'kurtak urug'chi tugunchasining ichida joylashgan. Evolutsiya jarayonida megasporangiy changdonga, mikrosporalar esa urug'kurtakka aylangan. Bu jihatdan qaraganda qarag'aytoifa o'simliklar har xil sporalari o'simliklar hisoblanadi. Qarag'aytoifalar hayotiy shakli jihatidan daraxt, buta va ayrim lianalaridan iborat. Motiopodial tipda shoxlangan bu o'simliklarning ildiz sistemasi yaxshi tarqqiy etgan. Qarag'aytoifalarga xos xususiyatlardan yana biri ularda qubbalarining bo'lishidir.qubbalar o'q, poya, qoplag'ich va tangacha barglardan tashkil topgan. Ko'pchilik qarag'aylarning po'stlog'i qalin, lekin ba'zi turlari yupqa po'stloqqa ega. Shoxlari oddiy „psevdo burmalar“ shaklida bo'lib, aslida juda qattiq spiral ko'rinishidagi novdalar halqasiga o'xshaydi. Ko'pgina qarag'aylar har yili faqat bitta novda hosil qiladi, biroq ayrimlari ko'p tugunli bo'lib yiliga ikki yoki undan ortiq novda chiqara oladi.Qarag'aylar bir uyli o'simlik bo'lib, erkak va urg'ochi qubbalari bir daraxtda joylashadi. Erkak qubbalari kichkina (1-5 sm uzunlikda) bo'lib, faqat qisqa vaqt davomida (odatda bahorda, ayrim turlari esa kuzda) gul changlarini tarqatadi va so'ng to'kiladi. Urg'ochi qubbalari changlanishdan keyin 1,5-3 yil ichida, turiga qarab, pishib yetiladi. Pishib yetgan urg'ochi qubbalarining uzunligi 3-60 sm gacha yetadi.

Hozirgi klassifikatsiyalar bo'yicha qarag'aytoifalar 6ta ajdodga bo'linadi:

1. Urug'li qirqquloqsimonlar (Pteridospermae).
2. Sagovniksimonlar (Cycadopsida).
3. Bennettitsimonlar (Bennettitopsida).
4. Gnetumsimonlar (Gnetopsida).
5. Ginkgosimonlar (Ginkgoopsida).
6. Qarag'aysimonlar (Pinopsida).

Yuqoridagi 6ta ajdod birinchi va uchinchi ajdodlarning vakillari faqat qazilma holda uchraydi. Qolgan ajdodlarning vakillari esa yer yuzasida ancha keng tarqalgan.

XULOSA Qarağaytoifalar iqtisodiyotda juda katta ahamiyatga ega bo'lib, quyidagi sohalarda keng qo'llaniladi: *Yog'och va qurilish*: Qarağaytoifalar yog'ochi qurilish materiallari, mebel, qog'oz ishlab chiqarishda ishlatiladi. Masalan, Pinus radiata yog'ochi yengil va qattiq bo'lib, qurilish va mebelsozlikda keng ishlatiladi. *Moynlar ishlab chiqarish*: Qarağaytoifalar, masalan, Pinus pinaster (dengiz qarag'ayi) va Abies alba (kumush archa) qatronlari va efir moylarini ishlab chiqaradi. Bu moddalar kosmetikada, aromaterapiyada va farmatsevtikada ishlatiladi. *Manzara*: Kiparis va qarağay o'simliklari bog'larni bezashda, shuningdek, uzoq muddatli yashash uchun muhim ekosistemalar yaratishda ishlatiladi. Cupressus sempervirens (italyan kiparisi) ko'pincha landshaft dizaynida ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Xo'janazarov.O'.E, Mavlonov. X, Sadinov J.S. "Botanika o'simliklar sistematikasi" Toshkent "Innovatsiya-Ziyo" 2022.
2. Tojiboyev. M.U, Uzoqjonova. M.D.Q. "Farg'ona vodiysida tarqalgan ruderal shifobaxsh o'simliklar ularning tarqalishi va ahamiyati" Science and Education, 2023.
3. Pratorov O', To'xtayev A.S, Azimova.F.O', Saparboyev F.Z, Umaraliyeva M.T. "Biologiya" (botanika 6-sinf darslik) Toshkent- "O'zbekiston", 2017.
4. Ikromov M.I, Normurodov X.N., Yuldashev A.S. "Botanika" Toshkent "O'zbekiston" 2002.
5. Mustafayev. S, Ahmedov O'. Botanika – T: "O'zbekiston", 2006 s